

ЗАМЯТИНА Наталья Александровна

*Государственный университет управления (Москва, РФ)
кандидат филологических наук; e-mail: na_zamyatina@guu.ru*

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ ЯПОНИИ

Данное исследование основывается на гипотезе, что возможности туризма в устойчивом развитии экономического потенциала страны остаются недооценёнными. Эмпирическими методами проанализированы особенности организации промышленного туризма в экономически высокоразвитой стране на примере Японии. Концепция промышленного туризма за последние десятилетия эволюционировала от посещения производственных объектов до понимания необходимости их трансформации в туристические объекты с комплексным планированием услуг. С включения в стратегический план продвижения национального туризма в 2006 году в Японии началось активное развитие промышленного туризма, потенциал которого напрямую связан с успехами индустриальной революции XIX века, «японским экономическим чудом» вт. пол. XX века и курсом на передовые технологии в XXI веке. В полевое исследование вошли анализ возможностей объектов посещения по публикациям в сети интернет и анализ научной литературы с целью выявления проблем и перспектив промышленного туризма в Японии. Иллюстрации систематизированы в табличном формате по отраслям и снабжены краткой характеристикой. Из достижений можно отметить, что четыре промышленных объекта включены в список ЮНЕСКО, а городок Ая префектуры Миядзаки благодаря комплексному подходу ежегодно посещает более одного миллиона туристов. Японскую модель промышленного туризма отличает разнообразие объектов посещения и услуг, широкий охват исторических и современных отраслей экономики, наличие управленческих структур и координирующих советов. Выявлена необходимость применения современных методов системного подхода в планировании – оценки потенциала туристско-рекреационных ресурсов региона, комплексного бизнес-моделирования туристических услуг и цифровизации результатов в виде электронной информационно-платформы с встроенной системой фильтров и искусственным интеллектом для планирования «бесшовных» путешествий.

Ключевые слова: *промышленное наследие, список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, планирование и развитие туризма, тематические экскурсии, индустриальный туризм, бесшовный туризм, профориентационный туризм, инвестиционный туризм*

Для цитирования: Замятина Н.А. Зарубежный опыт организации промышленного туризма на примере Японии // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №3. С. 36–47. DOI: 10.5281/zenodo.14259969.

Дата поступления в редакцию: 20 августа 2024 г.

Дата утверждения в печать: 1 октября 2024 г.

Natalya A. ZAMYATINA

State University of Management (Moscow, Russia)
PhD in Philology; ORCID: 0000-0001-8184-6304; e-mail: na_zamyatina@guu.ru

WORLD PRACTICES OF INDUSTRIAL TOURISM: CASE STUDY OF JAPAN

Abstract. *This paper is based on the hypothesis that the potential of tourism in the country's sustainable economic development is still underestimated. Empirical methods are applied to analyze the organizational specifics of industrial tourism in a highly developed country using the case of Japan. The concept of industrial tourism over the past decades has evolved from visiting production sites to understanding the need to transform them into tourist sites with complex planning of services. The active development of industrial tourism in Japan began in 2006 when it was included in the national tourism strategic promotion plan; its potential is directly related to the success of the industrial revolution of the XIX century, the «Japanese economic miracle» of the 2nd half of the XX century and a course towards advanced technologies in the XXI century. The field research has included an analysis of the capabilities of visited sites based on publications on the Internet and an analysis of scientific literature to identify the problems and prospects of industrial tourism in Japan. The illustrations are organized in tabular format by industry and are provided with a brief description. Among the achievements, it can be noted that four industrial sites are included in the UNESCO World Heritage List, and the town of Aya in Miyazaki Prefecture, owing to an integrated approach, is visited annually by more than one million tourists. The Japanese model of industrial tourism is featured by a variety of tourist sites and services, a wide coverage of historical and modern economic sectors, and availability of management structures and coordinating councils. It is revealed that there is a need in using modern systemic methods in planning – assessment of the tourist-recreational resources potential for a region, complex business modelling of tourism services and digitalization of the results using an electronic information platform with a built-in filter system and artificial intelligence for planning «seamless» trips.*

Keywords: *industrial heritage, UNESCO, tourism planning and development, thematic excursions, industrial tourism, seamless tourism, career guidance tourism, investment tourism*

Citation: Zamyatina, N. A. (2024). World practices of industrial tourism: Case study of Japan. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(3), 36–47. doi: 10.5281/zenodo.14259969. (In Russ.).

Article History

Received 20 August 2024
Accepted 1 October 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Выстраивание стратегий устойчивого развития страны с ориентацией на технологическую независимость и развитое промышленное производство – многоаспектная управленческая задача, требующая консолидации усилий в разных сферах общественной жизни и экономической деятельности. Туризм как отрасль, организующая досуг населения, играет в этом процессе важную роль, так как обладает потенциалом инструмента для повышения культурного уровня, образования и воспитания. Возможности промышленного туризма включают создание положительного имиджа посещаемых предприятий, формирование лояльного отношения к производимому продукту и профориентационное просвещение. Для успешного решения задач по повышению интереса к производственной деятельности в стране необходим системный подход в том числе в планировании промышленного туризма.

Цель исследования – дать общую характеристику методов организации промышленного туризма на примере такой высокоразвитой индустриальной страны, как Япония.

Методология эмпирического исследования строится на общенаучных методах наблюдения, сравнительного анализа и обобщения на базе поисковых запросов в сети интернет и анализа научных публикаций по выбранной проблематике.

Результаты исследования включают разделы, посвящённые уточнению современного понимания концепции промышленного туризма, анализу показателей развития туризма и специфики промышленного потенциала Японии, характеристики организации, проблем и перспектив развития промышленного туризма в Японии.

Основные результаты

1. Концепция промышленного туризма

Идея промышленного туризма зародилась ещё в конце XVII в. в эпоху гранд-туров, когда аристократы во время образовательных поездок по Европе проявляли интерес

посещению промышленных предприятий, как работающих, так и исторических, то есть прекративших свою деятельность [1]. В основе путешествия с целью туризма лежит посещение достопримечательностей, связанных с местом, событием, людьми или вещами, которые являются объектом осмотра и главной составляющей туристического направления для привлечения путешественников. Всё это справедливо и по отношению к промышленному туризму, с поправкой, что промышленные достопримечательности связаны с каким-нибудь производством – виноделием, рыболовецким промыслом, выращиванием сельскохозяйственной продукции, добычей полезных ископаемых и т.д.

Туристско-рекреационные ресурсы промышленного туризма включают объекты отраслей народного хозяйства, которые заняты механизированной и автоматизированной добычей и переработкой природного сырья для производства материальных продуктов и энергии, а также сопутствующих отраслей, включая финансовый сектор и сектор информационных технологий. К расширенному списку секторов, которые могут быть вовлечены в промышленный туризм, относятся добыча и химическая переработка полезных ископаемых, металлургическое производство, производство строительных материалов, машиностроение (наземного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, оборудования, вооружения, робототехники и др.), фармацевтика, целлюлозно-бумажная промышленность, лёгкая промышленность, пищевая промышленность, агропромышленный комплекс, электроэнергетика, IT-технологии/электроника, финансовый сектор.

Согласно анализу публикаций в ведущих научных изданиях за 1996–2021 гг., концепция промышленного туризма складывалась постепенно, расширяя круг посещаемых объектов за счёт недействующих и действующих промышленных объектов, а также мест строительства будущих промышленных объектов и территорий, связанных с промышленными

технологиями [9]. В настоящее время промышленный туризм включает два главных направления – туризм промышленного наследия и производственный туризм с посещением действующих/будущих предприятий; проектируются разные виды туристической деятельности, имеющие отношение к материальному и нематериальному промышленному наследию и развитию технологий будущего. В то время как основной целью туризма промышленного наследия является создание положительного образа производственных объектов прошлого и формирование уважительного отношения к историческим технологическим достижениям, посещение действующих предприятий позволяет познакомиться с процессами производства продуктов, а также отвечает задачам предприятий проводить деятельность по профориентации и привлечению потенциальных партнёров.

Долгое время промышленное наследие воспринималось как часть исторического ландшафта с необходимостью идентификации и сохранения элементов его историко-культурного прошлого, а также придания ему статуса объекта исторической, технологической, социальной, архитектурной или научной ценности. В основе этой концепции лежит постмодернистский взгляд на историческое наследие, которое нуждается в реставрации, реконструкции, интерпретации и переосмыслении. В настоящее время туризм получил признание как метод экономического развития, обладающий потенциалом и для сохранения историко-культурного наследия, и для реконструкции исторического ландшафта – важной составляющей ностальгического путешествия. Актуальный подход к превращению бывшей промышленной зоны в туристическую достопримечательность подразумевает её трансформацию – джентрификацию (англ. *gentrification*) с благоустройством территории или ревитализацию (англ. *revitalisation*) с её переоборудованием, –

а также ведение на ее территории туристической деятельности. Развитие туризма промышленного наследия в 2000-х гг. привело к тому, что, помимо фабрик и заводов, в список достопримечательностей вошли также объекты энергетики, средства транспортировки, а также социальная инфраструктура – жилье для рабочих и объекты религиозного и образовательного назначения [16].

Главным международным управленческим органом, регулирующим деятельность в области промышленного туризма, с 1974 года является «Международный комитет по сохранению индустриального наследия (International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage, или TICCIH)»¹, который вырос из общественной организации, объединившей в 1960-е гг. жителей индустриальных центров Великобритании. В настоящее время в его функции входит научное изучение и интерпретация промышленного наследия, деятельность по его охране и продвижению, экспертная деятельность по включению промышленных объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Общие для стран-участников принципы по сохранению объектов, территорий и ландшафтов промышленного наследия были опубликованы совместно с «Международным советом по сохранению памятников и достопримечательностей (International Council on Monuments and Sites, или ICOMOS)» в 2011 г.²

2. Потенциал развития промышленного туризма Японии

Япония – страна, известная своей яркой самобытной культурой, захватывающей историей, незабываемыми ландшафтами и уникальной кухней, как туристическое направление, представляет собой уникальное сочетание современности и традиций. По популярности Япония занимает третье место в мире после США и Испании. Доходы от продажи туристических услуг в Японии за 2023 г. достигли почти 36 млрд USD, при этом внутренний

¹ International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH). – URL: <https://ticcih.org/>

² International Council on Monuments and Sites, (ICOMOS). – URL: <https://www.icomos.org/>

туризм превышает зарубежный туризм почти в 20 раз (273 млн чел. против 14,5 млн чел.), а количество иностранных туристов в Японии составляет 33,1 млн чел. Наиболее частыми гостями в Японии являются жители Южной Кореи и Тайваня³.

Вопросами туризма в стране занимается Японское туристическое агентство в составе Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. В рамках принятого в 2006 году закона утверждён генеральный план по продвижению национального туризма Японии: помимо задач по обеспечению отрасли высококвалифицированными кадрами, дерегулированию внутреннего туризма, расширению международной деятельности, в том числе с Китаем, развитию экологического туризма, в число принятых стратегий вошло развитие промышленного туризма. Последний план развития туризма, одобренный в 2023 г., помимо перечисленных, ставит задачи создания направлений устойчивого туризма, увеличение показателей въездного туризма и активизацию деятельности по продвижению региональных достопримечательностей.⁴ В связи с большой антропогенной нагрузкой на популярные туристические достопримечательности, к которым, в первую очередь, относятся гора Фудзи и старая столица Японии – город Киото, перед руководством отрасли стоят задачи перенаправления потоков туристов в регионы, укрепления сотрудничества на местном уровне и принятия инновационных мер по сокращению скопления людей⁵.

С точки зрения технического прогресса, Япония стала первой из азиатских стран, совершившей переход к индустриальной экономике, оказавшись перед угрозой потери

независимости во 2 пол. XIX в. В стране, исторически зависимой от импорта природных ресурсов (например, природного газа) и продуктов питания, удачным решением оказалось строительство судоверфей, металлургических заводов и прядильных фабрик. В сложное послевоенное время 1950–1960-х гг. японское правительство пошло на беспрецедентное планирование развития производства путём кооперации с частными компаниями, а главной стратегией японских производителей стало адаптировать западные технологии и предложить дешёвую качественную продукцию на международном рынке. В 1970-е гг. быстрое экономическое развитие вызвало массовую миграцию населения из сельской местности в города, при этом природные ландшафты и историческое культурное наследие опустевших территорий представляет собой дополнительный потенциал для развития туризма. В настоящее время Япония является лидером в таких отраслях, как автомобилестроение, электроника, робототехника, биотехнологии, нанотехнологии и возобновляемая электроэнергия. Промышленность Японии сегодня – это одна треть ВВП и четверть рынка труда страны. На международном рынке хорошо известны такая японская продукция, как автомобили, промышленное оборудование, интегральные схемы, моторы и другие запчасти, продукты нефтепереработки, электроника, компьютеры, полупроводники, медь, сталь, фармацевтическая продукция, решения в области биоинженерии, судостроения, космической отрасли, текстиль и продукты питания долгого хранения. Главными торговыми партнёрами Японии являются Китай, США, Южная Корея, Тайвань⁶. Успешность современного

³ Japan's Economy Gets Boost From 25 Million Visitors in 2023 // Bloomberg. 17 Jan. 2024. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-17/japan-s-economy-gets-boost-from-25-million-visitors-in-2023>; Travel & Tourism Development Index 2024 // World Economic Forum. 2024. URL: <https://www.weforum.org/publications/travel-tourism-development-index-2024> (Дата обращения: 23.07.2024).

⁴ Japan Tourism Agency. URL: <https://www.mlit.go.jp/kankocho> (Дата обращения: 23.07.2024).

⁵ Japan takes action on overtourism // East Asia Forum. 20 Feb. 2024. URL: <https://eastasiaforum.org/2024/02/20/japan-takes-action-on-overtourism> (Дата обращения: 23.07.2024).

⁶ Japan Trade // World Bank: WITS Data. URL: <https://wits.worldbank.org/countrysnapshot/JPN> (Дата обращения: 23.07.2024).

промышленного развития Японии объясняется, с одной стороны, большим вниманием к качеству образования и подготовке высококвалифицированных кадров для промышленности. Акцент на обучении и инновациях приносит свои результаты в виде технологического прогресса. С другой стороны, серьёзные инвестиции в исследования и разработки (R&D) позволили Японии придумать и применить новейшие технологии в промышленном производстве, что выражается в идеальном сочетании передовых технологий и креативного дизайна при безупречном качестве [2].

Перечисленные факты свидетельствуют о большом потенциале промышленного туризма в Японии, активное развитие которого началось в 2010-е гг. с принятием закона о продвижении национального туризма.

3. История и состояние промышленного туризма в Японии

Начало промышленного туризма Японии относится к 1950-м гг., когда в Токио прошли первые мотошоу (1954) и выставка передовых технологий (1962). С 1970-х гг. этот вид туризма прошёл большой путь от использования объектов промышленного наследия в качестве мест проведения досуга с небольшим количеством участников до мер по сохранению культурного наследия в его естественном состоянии и расширения списка участников за счёт местных сообществ и отдельных граждан. Если в 1970-80-е гг. главной социальной целью было минимизировать негативные экономические последствия от закрытия предприятия и придумать для него новые способы извлечения дохода, то теперь благодаря культурной политике правительства акцент сместился на социальные ценности. Был проведён учёт объектов промышленного наследия по всей стране, сформулировано понятие промышленного наследия. В итоге проведённых мероприятий неработающие промышленные объекты Японии получили оценку их культурной ценности и были

включены в категорию промышленного наследия. При этом начиная с 1990-х гг. произошла диверсификация культурных ценностей промышленного наследия в зависимости от каждой отдельной группы населения. В частности, выяснилось, что культурные ценности, инициированные местным населением, не включены в список национальных ценностей [5].

После принятия закона о продвижении национального туризма в 2006 г. был обобщён опыт успешных примеров промышленного туризма Японии и других стран [4], и в каждой префектуре страны появился «Совет по продвижению промышленного туризма (Industrial Tourism Promotion Council)»⁷, а в 2020 г. в Токио был создан «Информационный центр промышленного наследия (Industrial Heritage Information Centre, или IHIC)», осуществляющий научное документирование промышленной истории, а также образовательную и информационную поддержку промышленных объектов Японии из «Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО»⁸.

С 2011 г. в Японии реализуется проект «Ночь на заводе (Factory Night View)», который объединил промышленные территории городов из 13 муниципалитетов для проведения ежегодных встреч, квестов в формате штамп-ралли и выставок фотографий. В этот список вошли металлургические, нефтехимические заводы городов Амагасаки, Китакою, Токай, Ичинара, Сунан, Такайси, Йоккайши, грузовые порты Шива, Муроран, Сакай, Тобисима, промышленные предприятия Кавасаки и Фудзи. Япония входит в число стран, продвигающих так называемую «ночную экономику» по реализации товаров и услуг в тёмное время суток с 17 часов вечера до 6 часов утра, которая, к примеру, в США и Великобритании приносит ежегодный доход на сумму в 35 и 76 млрд USD соответственно⁹.

В 2015 г. несколько исторических промышленных объектов, иллюстрирующих процесс индустриализации Японии в эпоху

⁷ Industrial Tourism Method: How to Revitalize Companies and Regions // Industrial Tourism Promotion Council. Tokyo: Gakugei Publishing Co., Ltd., 2014.

⁸ Industrial Heritage Information Centre. URL: <https://www.ihic.jp>

Мейдзи (1868–1912), получили статус объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. На 2024 г. 4 из 26 объектов ЮНЕСКО имеют отношение к промышленному туризму – 2 рудника, 1 шёлковая фабрика, 11 исторических объектов промышленной революции эпохи Мэйдзи (1868–1912), включая шахты, металлургические заводы и судостроительные верфи. Статус

объекта ЮНЕСКО, по оценке исследователей, является мощным стимулом интереса к промышленному наследию [3, 8].

В табл. 1 систематизированы результаты полевого исследования автора и приведены примеры посещаемых промышленных туристско-рекреационных объектов Японии по отраслям с кратким описанием их особенностей.

*Табл. 1 – Виды объектов промышленного туризма Японии¹⁰
(сост. по материалам полевого исследования)*

<i>Сектор / название объекта</i>	<i>Характеристика</i>	<i>Тип объекта</i>
1. Электроника/IT-технологии		
Сеть отелей «Henn-na», г. Нагасаки (2015)	сеть футуристичных отелей, в которых несколько видов работ выполняют роботы разного дизайна; «Henn-na» в переводе с японского – «странный отель», первый отель открылся на территории тематического парка «Huis Ten Bosch» недалеко от города Нагасаки в 2015 г.	тематический парк
Национальный музей истории науки «Miraikan – National Museum of Emerging Science», г. Токио (2001)	выполненный из высококачественных современных материалов, интерактивный двуязычный научный музей с отделом робототехники	музей
Объединенная выставка передовых технологий «CEATEC» (с 1962)	крупнейшее ежегодное событие в Токио; в 2024 г. проводится совместно с «Japan Mobility Show»	мероприятие
Выставка видеоигр «Tokyo Game Show», г. Токио (с 1996)	ежегодная выставка, на которой производители видеоигр проходят запуски новых продуктов и докладывают о новейших технологиях	
2. Машиностроение		
Автомобильный завод «Toyota», г. Нагоя (1896)	рассказывают об истории предприятия, применяемых технологиях и будущих инновациях, показывают линию сборки транспортных средств	действующее предприятие
Автомобильный завод «Mazda», г. Хиросима (1920)		
Японское мотошоу «Japan Mobility Show», г. Токио (с 1954)	один из мировых лидеров в показе новейших автомобилей, проводится каждые два года	мероприятие
3. Тяжелая промышленность – металлургическое производство		
Металлургический завод по производству стали «Yahata Steel Works», Китакою (1896; ЮНЕСКО 2015)	демонстрируются 11 объектов черной металлургии и кораблестроения на юго-западе Японии, отражающие достижения промышленной революции эпохи Мэйдзи (1868–1912) – первого в мировой истории успешного примера освоения зарубежных промышленных технологий; знакомят с технологиями	действующее предприятие
Музей истории железа и стали «Kamaishi Iron and Steel History		музеефицированный объект

⁹ Night factory tours provide history lesson of Japan's modern economy // Kyodo News. – URL: <https://immersive.kyodonews.net/night-factory-tours-provide-history-lesson-of-japans-modern-economy/index.html> (дата обращения: 23.07.2024).

¹⁰ Industry and Commerce / Japan Guide. – URL: <https://www.japan-guide.com/e/e2465.html> UNESCO World Heritage List: Japan, URL: <https://whc.unesco.org/ru/list/?iso=jp&search=&> Tripadvisor.com. – URL: <http://tripadvisor.com> (дата обращения: 23.07.2024).

<i>Сектор / название объекта</i>	<i>Характеристика</i>	<i>Тип объекта</i>
Museum», г. Камаиси (1985; ЮНЕСКО 2015)	производства железа и стали из магнитной руды в доменных печах XVIII-XIX вв.	
Металлургический завод по очистке меди «Inujima Seirenscho Museum», г. Окаяма (1909; 2008)	частично реконструированные руины завода, превращённые в галерею современного искусства с хорошей коллекцией	арт-галерея
Ночь на заводе «Factory Night View Cities» (2011)	объединение городов из 13 муниципалитетов Японии в рамках акции «Ночь на заводе» с ежегодными встречами, квестами и выставками фотографий	мероприятие
4. Тяжелая промышленность – добыча полезных ископаемых		
Угольная шахта «Hashima Coal Mine», г. Хасима (1890-1974; ЮНЕСКО 2015)	заброшенная угольная шахта, постройки в аварийном состоянии; планируется создание музея культуры и быта шахтёров	руины
Серебряный рудник «Iwami Ginzan», остров Хонсю, префектура Симане (1526; ЮНЕСКО 2007)	один из крупнейших в мире исторических рудников, который производил 38 т серебра в год, что составляло одну треть общемирового производства в XVII в.; демонстрируются руины рудника, сооружений для плавления и очистки, поселений для рабочих XVI–XX вв.	
Золотой рудник «Sado Kinzan», остров Садо (1601–1989; ЮНЕСКО 2024)	прогулка по штольням и заброшенной территории	
Музей болезни Минимата «Minamata Disease Municipal Museum», г. Минимата (1993)	музейный мемориальный комплекс, связанный с местом массового отравлением ртутью в 1950-1960-х гг.	музей
5. Пищевая промышленность		
Тематический парк шоколадной компании «Shiroi Koibito Park», г. Саппоро (1995)	музей шоколада и возможность увидеть производство через стеклянную стену	музей
Пивоварня «Sapporo Breweries Ltd.», г. Саппоро (1876)	музей и платные дегустации	действующее предприятие
Вискикурня «Suntory Yamazaki Distillery», регион Яманаси (1923)	перегонный (дистилляционный) завод по производству виски с платным экскурсионным обслуживанием	
Вискикурня «Nikka Whisky Yoichi Distillery», г. Ёити (1934)	перегонный (дистилляционный) завод по производству виски с хорошим музеем и бесплатным экскурсионным обслуживанием и бесплатной дегустацией фирменных сортов виски; основан Масатака Такэцуру – отцом японского виски	
Музей лапши «Cup Noodles Museum Yokohama», г. Иокогама (2011)	арт-галерея с объектами современного искусства, интерактивными экспонатами и возможностью поучаствовать в экспериментах	музей
6. Текстильная промышленность		
Фабрика по производству шёлка «Tomioka Silk Mill», г. Томиока (1872-1987; ЮНЕСКО 2014)	знакомит с революционными технологиями производства шелка – выращиванием шелкопряда, хранению сырья, обработкой коконов и намоткой шёлковой нити в бобины, обучением технологиям шелководства	музеефицированный объект

Сектор / название объекта	Характеристика	Тип объекта
Музей шелка «Yokohama Silk Museum», г. Иокогама (1959)	рассказывает историю шёлка и технологий его производства; показывает предметы одежды из шёлка со всего мира	музей
7. Морская деятельность		
Музей китов «Taiji-cho Whale Museum», г. Тайджи (1969)	рассказывает о китах и технологиях охоты на китов	музей
Музей жемчуга «Mikimoto Pearl Island», префектура Миэ (1962)	рассказывает о жемчуге, его выращивании и г-не Mikimoto Kokichi, который первым стал искусственно культивировать жемчуг; показывает традиционный промысел по выращиванию жемчуга	
Особняк ловца сельди «Otaru Nishin Goten (Herring Mansion)», на берегу моря в окрестностях г. Отару (1958)	комплекс помещений для мужчин-рыбаков и женщин, занимавшихся переработкой рыбы, напоминает о богатых ловцах сельди кон. XIX в.; открыт для посещения с апреля по ноябрь	музеефицированный объект
8. Транспорт/Перевозки		
Музей железных дорог и тематический парк «SCMaglev and Railway Park», г. Нагоя (2011)	рассказывает об истории и высокоскоростных поездах, оборудованы диорамой и симуляторами	музей
Музей судоходной компании «Nippon Yusen Kaisha Maritime Museum», г. Иокогама (1993)	рассказывает о том, как морское судоходство превратило Японию в торговую сверхдержаву	
Мемориальный паром «Hakkodamaru Memorial Ship», г. Аомори (1988)	рассказывает о том, как до открытия тоннеля в 1988 г. осуществлялась переправа между островами Хоккайдо и Хонсю	музеефицированный объект
9. Финансовый сектор		
Музей денег «Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Money Museum», г. Токио (1982)	рассказывает об истории платёжных средств Японии	музей
Здание Токийской биржи	открыто для посетителей в рабочие дни биржи, предлагает симулятор игры на бирже	действующее предприятие

Объекты посещения промышленного туризма в Японии отличает разнообразие содержания и формата. В настоящее время список ключевых достопримечательностей японского промышленного туризма включает прядильные фабрики, угольные шахты, производство пива и виски, современные автомобильные заводы, музеи, тематические парки, торгово-промышленные выставки и отражает деятельность разных отраслей экономики, включая финансовый сектор и IT-технологии, сопутствующие промышленному производству и одновременно представляющие постиндустриальную эпоху экономики Японии.

4. Проблемы и перспективы промышленного туризма в Японии

В данном разделе, на основе анализа научных публикаций японских исследователей, выделены и структурированы направления развития промышленного туризма Японии.

Учёными Японии признается важность развития историко-культурной познавательной формы промышленного туризма, для этого приоритетными являются задачи сохранения объектов промышленного наследия, вовлечения местного населения, применения новейших технологий и поддержки со стороны государства [18].

Промышленный туризм играет важную роль в сохранении традиций посредством изучения, восстановления объектов исторического наследия и организации интерактивных музеев, фестивалей. Такая деятельность способствует возвращению исторически объективного отношения к традиционному японскому китобойному промыслу, превращая его в ценный туристско-рекреационный ресурс с трансформацией в китовый туризм [15]. Промышленный туризм обладает гибкостью для интеграции морского рыболовецкого промысла и морского туризма и может рассматриваться как потенциально эффективная бизнес-модель для оживления местной экономики [17].

Согласно проведённому опросу, путешественники воспринимают промышленные музеи как главные объекты посещения промышленного туризма. В Японии таких музеев более ста, однако ещё предстоит большая работа по их учёту – выделению в особую категорию и каталогизации – с целью их полноценного включения в систему промышленного туризма страны [12, 13].

Необходима последовательная исследовательская работа по расширению списка объектов и туристических направлений промышленного культурного наследия. К примеру, заводные механические куклы Каракури-нингё эпохи Эдо (1603–1868) могут стать ключевым ресурсом промышленного туризма региона Тюбу: их коллекция представлена в «Мемориальном музее промышленности и технологии Тойота (Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology)» в историческом здании текстильной фабрики компании [10].

В 2020-х гг. промышленное наследие все ещё является относительно новым видом культурного наследия как на рынке культурных ценностей, так и на туристическом рынке, что объясняет задержку с решениями о сохранении этих объектов в Японии [7]. Тем важнее осуществлять научное документирование успешных инициатив. К примеру, городок Ая в сельской местности префектуры МиядзакИ ежегодно посещают более 1 млн туристов

благодаря деятельности местного правительства по интеграции городского планирования, органического сельскохозяйственного производства, традиционных ремёсел, фестивалей и популярного промышленного тематического парка – лесной винодельни «Syusen no Mori» [14].

Необходимо также помнить о том, что трансформация промышленного наследия из объектов производства в объекты для потребления важна для превращения их в туристско-рекреационные ресурсы, однако влечёт за собой риски нанести ущерб их аутентичности. У посетителей все ещё преобладает отношение к промышленному наследию как к менее привлекательному по сравнению, например, с объектами религиозного поклонения. Соответственно, для формирования ярких впечатлений и устойчивого интереса важно обеспечить возможность личной и интерактивной интерпретации посещаемого объекта [7].

Для планирования туристической деятельности на промышленных объектах рекомендуется применять методы бизнес-моделирования и обращать внимание на три главных фактора: 1) слаженность работы всех элементов тура; 2) динамизм и новизну технических, конструкторских, функциональных, дизайнерских и навигационных решений при организации выставочного пространства и интерактивного/иммерсивного экскурсионного обслуживания; 3) возможность приобретения продуктов и услуг, представленных во время тура [11]. Особого внимания требует организация экскурсионного обслуживания на действующих предприятиях, во время которых посетители получают специализированную техническую и профессиональную информацию о специфике промышленного производства в конкретном регионе. Примером экономически эффективной организации тематических экскурсий на производство может послужить небольшое предприятие в регионе Чукё [6].

Заключение

В результате проведённого исследования выявлены главные отличительные

характеристики японской модели промышленного туризма – разнообразие предлагаемых достопримечательностей, широкий охват исторических и современных отраслей, вариативность развлечений, наличие как платных, так и бесплатных туристических услуг. Однако, несмотря на наличие управленческих структур и координирующих советов, промышленному туризму Японии требуется системный подход с оценкой туристско-рекреационного потенциа-

ла объектов по каждому региону, комплексным бизнес-моделированием туристических услуг и электронная информационная платформа с встроенными системой фильтров и искусственным интеллектом для планирования «бесшовных» путешествий.

Одной из приоритетных задач будущих исследований является многоаспектный анализ особенностей моделей промышленного туризма в технологически развитых странах.

Список источников / References

1. Nikulina, Y. N. (2017). Promyshlennyj turizm v mirovoj praktike: osobennosti organizatsii i tendentsii razvitiya [Industrial tourism in world practices: organisational specifics and development trends]. *Intellekt. Innovatsii. Investitsii: Ekonomicheskie nauki [Intellect. Innovations. Investments: Economics]*, 9, 40-44. (In Russ.).
2. Mozebach, V. A. (2018). Yaponskoe «ekonomicheskoe chudo»: sushchnosti i podkhody k ponimaniyu [Japanese «Economic Miracle»: The essence and approaches to understanding]. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya Istoriya. Mezhdunarodnye otnosheniya [Izvestiya Saratov University (N.S.), Ser. History. International Relations]*, 18(4), 495-500. doi: 10.18500/1819-4907-2018-18-4-495-500. (In Russ.).
3. Hashimoto, A., & Telfer, D. J. (2016). Transformation of Gunkanjima (Battleship Island): from a coalmine island to a modern industrial heritage tourism site in Japan. *Journal of Heritage Tourism*, 12(2), 107-124. doi: 10.1080/1743873X.2016.1151884
4. Hata, K., & Chono, A. (2007). *Initiatives for Industrial Tourism: Introduction of Basic Concepts and Major Case Studies in Japan and Overseas*. Tokyo: Japan Travel Bureau.
5. Hirai, T. (2017). Process of Utilizing Industrial Heritage as a Tourism Resource in Japan. *Tourism Studies Review*, 5(1), 3-19. doi: 10.32170/tourismstudies.5.1_3.
6. Ito, K., Kawamura, H., & Kato, M. (2017). Technical visits and industrial tourism: A case study of AVEX Inc. *Journal of Global Tourism Research*, 2(1), 45-52. doi: 10.37020/jgtr.2.1_45.
7. Jimura, T. (2021). Industrial heritage in Japan. *Cultural Heritage and Tourism in Japan*. Ch. 7. Routledge. doi: 10.4324/9780429019173.
8. Ma, X. (2022). Research on the Tourist Dilemma of the World Heritage – ‘Tomioka Silk Mill’: From the Perspective of the Different Perceptions of Actors Related to the Heritage. G. Ali et al. (Eds.). *ISEMSS 2022, ASSEHR 687, 2043-2048*. doi: 10.2991/978-2-494069-31-2_241.
9. Montenegro, Z., Marques, J., & Sousa, C. (2022). Understanding the Concept of Industrial Tourism: A Systematic Review of the Literature. *Proceedings of the 5th International Conference on Tourism Research*, 15(1), 271-280. doi: 10.34190/ictr.15.1.235.
10. Morita, M., & Morita, S. (2015). Karakuri Ningyo Dolls and Toyota Commemorative Museum as Resources of Industrial Tourism. *Sociology Study*, September, 5(9), 728-736. doi: 10.17265/2159-5526/2015.09.005.
11. Nasuno, I. (2022). Measures to revitalize industrial tourism in the Nagoya and Chukyo areas of Japan using structural equation modeling. *Proceedings of the 9th International Conference on Hospitality and Tourism Management*, 7(1), 1-12.
12. Takeda, T. (2009). Current conditions and problems of industrial museums in Japan from the viewpoint of regional vitalization by Industrial Tourism. *J-Stage*, 8(4), 1179-1184. doi: 10.5057/jjske.8.1179.

13. Takeda, T. (2013). Current Conditions and Problems of Industrial Museums in Ehime Prefecture. *J-Stage*, 12(2), 245-254. doi: 10.5057/jjske.12.245.
14. Tseng, Y., & Wang, C. (2011). A Study on the Success of Industrial Tourism Based on the Integration of Township Planning and Local Industry in the Rural Areas: A Case of Aya Town, Miyazaki County, Japan. *Huá gāng dīlǐ xuébào*, 27, 53-64. doi: 10.7110/HKGJ.201106.0053.
15. Wearne, S. (2018). Tourism Development and Whaling – Heritage as Sustainable Future. *Tourism Planning & Development*, 15, 89-95. doi: 10.1080/21568316.2017.1336474.
16. Xie, P. F. (2015). Introduction. *Industrial Heritage Tourism*. Bristol, Blue Ridge Summit: Channel View Publications, 1-15. doi: 10.21832/9781845415143-004.
17. Yao, W. R., Zhang, W., Li, W., & Li, P. (2022). Measurement and Evaluation of Convergence of Japan's Marine Fisheries and Marine Tourism. *Sustainability*, 14(15), 1-16. doi: 10.3390/su14159108.
18. Zhao, Z., & Liu, Z. (2021). Development Path of Industrial Heritage Tourism: A Case Study of Kitakyushu (Japan). *Sustainability*, 13(21), 1-18. doi: 10.3390/su132112099.